

ADMISSÃO TEMPORÁRIA: LOGÍSTICA DO GP DO BRASIL DE FÓRMULA 1

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10203504

Antonia Camila Vieira Soares;

Ingrid Santana De Souza;

Orientador: Me. Jose Abel De Andrade Baptista

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente da estrutura de eventos automobilísticos de grande escala, com foco no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O estudo explora os desafios envolvidos na logística do evento, incluindo a admissão temporária de equipamentos e estratégias para assegurar seu sucesso. O embasamento teórico traz conceitos de logística, admissão temporária e eventos, destacando a importância do planejamento e organização na efetivação dessas ocasiões. Em conclusão, o artigo enfatiza a importância da logística em eventos de grande porte, como o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, e como a eficácia logística é crucial para o sucesso do evento e para o desenvolvimento econômico da região.

Palavras-chave: logística; admissão temporária; Fórmula 1.

ABSTRACT

This article intends to provide a comprehensive overview of the structure of large-scale motorsport events, with a focus on The Brazilian Formula 1 Grand Prix. The study explores the challenges involved in the logistics of the event, including the temporary admission of equipment and strategies for ensure your success. The theoretical basis brings concepts of logistics, temporary admission and events, highlighting the importance of planning and organization in carrying out these occasions. In conclusion, the article emphasizes the importance of logistics in large-scale events, such as The Brazilian Formula 1 Grand Prix, and how logistical efficiency is crucial to the success of the event and the economic development of the region.

Keywords: logistics; temporary admission; Formula 1.

1. INTRODUÇÃO

Na realização de eventos de grande porte, como eventos automobilísticos, fatores como planejamento e organização são de extrema importância. Isso se deve ao fato de que a execução bem-sucedida desses eventos depende de uma série de processos, serviços, pessoas e prazos que precisam ser cuidadosamente gerenciados. Diante dessa situação, a demanda por uma gestão logística eficiente é ainda mais evidente, pois, há vários fatores envolvidos, como transporte de cargas de alto valor, questões legais, segurança, entre outros pontos.

Nesse contexto, o presente trabalho busca responder a seguinte pergunta: “Como funciona a logística da Fórmula 1 no Brasil?”. Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a logística por trás do evento mundialmente conhecido, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, destacando os principais desafios enfrentados, como o processo de admissão temporária e as estratégias adotadas para garantir o sucesso desse evento esportivo.

O estudo utiliza de abordagens dedutivas para analisar os resultados e construir uma compreensão geral do tema. Ele baseia-se em descobertas provenientes de estudos confiáveis, com o objetivo de proporcionar uma visão coesa do tema. A metodologia empregada inclui revisão bibliográfica de artigos e informações da internet divulgadas pelas empresas envolvidas no evento, contribuindo no maior entendimento das etapas que compõem o processo.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1. Logística

De acordo com a definição proposta por Christopher (2011, p. 2):

Logística é o processo de gestão estratégica da aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e estoques finais (e os fluxos de informação relacionados) por meio da organização e seus canais de comercialização, de tal forma que as rentabilidades atual e futura sejam maximizadas através da execução de pedidos, visando custo-benefício.

Desse modo, a Logística tem como objetivo principal disponibilizar produtos e serviços no local e no momento em que são desejados, alinhados com as expectativas propostas. Para atingir esse propósito, há diversos fatores-chave envolvidos, como o planejamento e a coordenação das atividades relacionadas ao transporte, abastecimentos, disponibilidade de produtos, maximização dos lucros e a otimização dos processos.

Além de promover a eficiência operacional, a Logística desempenha um papel vital na redução do impacto ambiental, otimizando rotas de transporte e implementando práticas sustentáveis. A integração de estratégias ecologicamente conscientes fortalece a responsabilidade social corporativa, agregando valor à cadeia de suprimentos e contribui para um desenvolvimento sustentável a longo prazo.

2.2. Admissão temporária (Importação)

Admissão temporária é um dos regimes aduaneiros especiais, em outras palavras, é um regime especial de importação de bens ou serviços, cuja finalidade não é a aquisição e/ou nacionalização da mercadoria que está sendo importada, mas sim, o uso ou aperfeiçoamento por um prazo previamente estipulado (temporário). Sendo assim, é uma modalidade especial aduaneira, que possui alguns benefícios de isenção, suspensão ou até restituição dos tributos.

De acordo com os dados levantados pela COGEAD (Coordenação Geral de Administração) da Fundação Oswaldo Cruz Capítulo, no capítulo III da Admissão temporária, compreende a seguinte definição a respeito do Regime Aduaneiro Especial:

Art. 353 – O regime aduaneiro especial de Admissão temporária é o que permite a importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado, com suspensão total de pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de utilização econômica, na forma e nas condições deste capítulo (Decreto-Lei 37, de 1966, Art. 79, Caput).

Por se tratar de um regime especial, esta modalidade apresenta alguns tipos de Admissão Temporária, sendo: Admissão Temporária com Suspensão Total do Pagamento de Tributos, Admissão Temporária para Utilização Econômica e Admissão Temporária para Aperfeiçoamento Ativo. Cada subtipo deste regime especial, possui sua regulamentação e normativa com relação a isenção ou suspensão total e/ou parcial dos impostos arrecadados correspondente a operação.

Como mencionado anteriormente, a finalidade deste regime é a comercialização/transporte de bens por tempo determinado, na grande maioria das vezes, a modalidade é utilizada para promover a realização de eventos, grandes festivais de música como o Rock in Rio ou eventos automobilísticos, como o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil (GP do Brasil), ou até mesmo eventos esportivos, como as Olimpíadas e entre outros.

2.3. Eventos

Segundo Zanella (2004, p. 13):

Evento é uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e/ou entidades, realizada em data e local especial, com objetivo de celebrar acontecimentos importantes e significativos e estabelecer contatos de natureza comercial, cultural, esportiva, social, familiar, religiosa, científica etc.

Os eventos desempenham um papel significativo na dinâmica das localidades que os sediam, proporcionando benefícios econômicos e turísticos. Quando uma cidade, região ou país é escolhido como palco para um evento, inicia-se um processo que vai muito além do simples espetáculo ou reunião. É necessário um planejamento eficaz e uma

organização estrutural minuciosa para que o evento ocorra de forma eficiente e cumpra seus objetivos.

Dessa forma, de acordo com Martin (2003), o sucesso de um evento não depende apenas da sua realização, mas da preparação e do planejamento que o antecedem. Portanto, o planejamento e a organização são elementos essenciais para o êxito dos eventos e para que eles atinjam os benefícios econômicos e turísticos almejados.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Fórmula 1

A Fórmula 1 é considerada a competição automobilística mais famosa do mundo e já existe há mais de 70 anos. Desde a sua criação pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), a categoria reúne os melhores pilotos e equipes do automobilismo, proporcionando corridas de alta velocidade em diversos países.

O evento surgiu em 1950 com o objetivo de unificar as corridas do Grande Prêmio na Europa e estabeleceu novas regras para os carros das equipes e novos circuitos. A primeira corrida oficial do evento ocorreu no circuito de Silverstone, na Inglaterra. E, com o tempo, a Fórmula 1 se espalhou para outros países, como Argentina, Marrocos e Brasil.

O primeiro título do Brasil veio pelas mãos do grande piloto Emerson Fittipaldi, no Prêmio da Itália, em Monza, que aconteceu em 10 de setembro de 1972. Já na década de 1980, o brasileiro Ayrton Senna conquistou três campeonatos mundiais e se tornou um ícone do esporte, deixando um legado excepcional na Fórmula 1.

A temporada de 2023 é composta por 22 etapas realizadas em 20 países diferentes, com 20 pilotos distribuídos em dez equipes. Nos últimos anos, o evento automobilístico tem buscado expandir sua presença global, realizando corridas em novos locais, como Abu Dhabi, Singapura e México.

Além disso, a categoria tem buscado maior inclusão e diversidade, promovendo a participação de mais mulheres e grupos minoritários no esporte.

3.2 Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil (GP do Brasil)

A competição de Fórmula 1 da maneira que conhecemos hoje, é um formato que veio se modificando ao longo dos anos, e apesar de ter sido oficialmente criado em 1950, um evento da categoria só foi sediado no Brasil na década de 70, mais especificamente em 30 de março de 1972, e a partir do ano seguinte o Brasil passou a integrar oficialmente o calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1.

O evento já contou com a participação de aproximadamente 30 pilotos brasileiros, sendo que apenas seis conquistaram a posição mais alta do pódio. O Brasil, ao longo de sua história na F1, acumula 101 vitórias, 293 pódios e oito títulos mundiais. Além dos renomados Fittipaldi, Piquet e Senna, outros notáveis que alcançaram o topo incluem José Carlos Pace, Rubens Barrichello e Felipe Massa.

Inicialmente, a disputa pelo Grande Prêmio do Brasil foi realizada no Autódromo José Carlos Pace, popularmente conhecido como Autódromo de Interlagos, que está localizado no estado de São Paulo. Entretanto, esse nem sempre foi o palco do grande evento esportivo, durante alguns anos, o evento foi sediado no Autódromo Internacional Nelson Piquet, localizado em Jacarepaguá no estado do Rio de Janeiro.

Atualmente a disputa pelo Grande Prêmio do Brasil é realizada no Autódromo de Interlagos, comumente no mês de novembro, e possui um grande impacto econômico para a economia local do Estado de São Paulo, com altas expectativas de crescimento de econômico para os próximos anos.

3.3. Logística do GP do Brasil

Para a realização da etapa do evento no Brasil, sediada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é essencial um bom planejamento e fornecedores parceiros para garantir que tudo ocorra corretamente e de forma eficiente.

A Fórmula 1 conta com a parceria da empresa de logística DHL desde 2004, sendo a patrocinadora global mais antiga do evento, e é responsável por transportar mais 1.400 toneladas de carga altamente valiosa durante o ano. Nessas cargas estão inclusos todos os produtos usados durante um Grande Prêmio, desde os carros, motores e pneus, até os equipamentos de transmissão, marketing e estruturas para hospitalidade do evento.

Para as corridas fora da Europa, cerca de 60% das cargas vão por via aérea e 40% por via marítima. Os produtos críticos, como equipamentos de pit stop e servidores de dados e computadores, são transportados pelo modal aéreo. E nos navios são transportados os itens “não críticos”, que incluem equipamentos de cozinha, itens de hospitalidade e acessórios para os automóveis. Essas cargas são enviadas com algumas semanas de antecedência para estarem prontas no tempo exato da corrida. Já os carros, são transportados completamente desmontados e tudo vai em compartimentos especialmente projetados para acomodar com precisão as peças.

No Brasil, a chegada das cargas via modal aéreo é centralizada em Campinas (SP), no Aeroporto Internacional de Viracopos, aeroporto oficial do evento. São aproximadamente 600 toneladas transportadas por oito aeronaves Boeing. Os automóveis e os outros equipamentos são transportados em comboios de carretas para Interlagos. Toda a operação é realizada com o auxílio da equipe do aeroporto, Órgãos Públicos e as empresas contratadas para o transporte e a logística. São 112 viagens programadas saindo do aeroporto em Campinas até o local da corrida no autódromo em São Paulo.

A logística reversa, que envolve o retorno de equipamentos, materiais e componentes utilizados no evento, como carros, peças de reposição e equipamentos de transmissão, é iniciada após a cerimônia de encerramento da corrida principal. Esses elementos são prontamente direcionados para o próximo local designado no calendário do evento, marcando o início do eficiente processo de movimentação e gestão logística para as futuras etapas.

3.4. Admissão Temporária: Equipamentos do GP do Brasil

Eventos automobilísticos como o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, contam com uma grande mobilização financeira, administrativa e logística para que o evento seja bem-sucedido. As famosas “corridas de Fórmula 1”, são realizadas em diferentes lugares do mundo e possuem um calendário “apertado”, sendo assim, o transporte de todos os equipamentos necessários são divididos entre os dois modais mais utilizados no Comércio Exterior para transporte de longa distância: aéreo e marítimo.

Para tornar o evento possível e legal perante os órgãos aduaneiros do país, é necessário seguir algumas regulamentações do Comércio Exterior para realizar a importação dos equipamentos necessários para o evento. É válido ressaltar que mesmo as mercadorias de caráter temporário devem possuir documentos como a DI (Declaração de Importação), por mais que em alguns casos a cobrança dos impostos seja isenta.

Comumente, os Eventos de Fórmula 1 são eventos anuais, ou seja, que ocorrem apenas uma vez ao ano e possuem um período de curta duração, cerca de 3 dias oficiais, sendo um deles, o dia da disputa pelo grande título. Por ser um evento diligente, toda a operação de importação dos bens necessários, como carros, pneus, rodas, volantes etc. configuram uma Admissão Temporária com Suspensão Total do Pagamento de Tributos, uma vez que os equipamentos são importados com prazo determinado previamente estipulado.

De acordo com o blog/site da web FAZ COMEX, em casos de Admissão Temporária com Suspensão Total do Pagamento de Tributos, os tributos isentos são: Imposto de Importação – II; Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI-Importação; PIS/PASEP-Importação; COFINS-Importação; Cide-Combustíveis; Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e ICMS (de acordo com cada estado).

A Admissão Temporária é considerada um Regime Especial porque proporciona uma “facilidade” no que diz respeito aos trâmites de uma importação, entretanto, eventos esportivos de grande porte, como o Grande GP do Brasil, contribuem financeiramente com o país, estado e cidade em que o evento é sediado, sendo assim, isentar o pagamento de alguns ou todos os tributos de eventos grandiosos como esse, contribuem para o desenvolvimento do esporte no país, notoriedade do país a nível mundial, e retorno financeiro derivado de serviços prestados por terceiros que estão ligados ao evento, como hospedagens, alimentação, turismo entre outros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Logística é um elemento crucial e indispensável para a realização de qualquer operação dentro do Comércio Exterior, independente da modalidade aduaneira.

O conteúdo contido no decorrer deste artigo, apresenta informações sintetizadas de cunho informativo sobre o processo da logística do Grande Prêmio do Brasil, pontuando os tópicos mais relevantes para o processo, como o regime especial utilizado para viabilizar de forma legal o processo de importação dos equipamentos necessários para que o evento seja bem-sucedido.

Como mencionado em determinadas partes do artigo, em eventos de curta duração como o Grande Prêmio do Brasil, todos os equipamentos necessários são importados para o país na modalidade especial de Admissão Temporária. A imersão em pesquisas e dados a respeito do

tema, possibilitou a compreensão de forma simplificada do processo logístico do GP do Brasil, esclarecendo e desmistificando a complexidade do tema.

É válido ressaltar a importância da organização logística para que um evento de grande porte como o GP do Brasil ocorra e seja um sucesso, desde o modal utilizado para transportar os equipamentos até a localização do público nas arquibancadas. Há ainda, a importância econômica, as competições automobilísticas atraem cada vez mais público, com índices positivos para o crescimento desse público nos próximos anos, o interesse do público pelo evento movimenta de forma positiva a economia do Estado de São Paulo.

Dessa forma, é notório que o Grande GP do Brasil é um evento que exige uma organização focada especialmente no processo logístico, e que apresenta benefícios para o Brasil, uma vez que é um evento internacional, que atrai um bom público, o que conseqüentemente impulsiona a economia regional.

5. REFERÊNCIAS

A HISTÓRIA da Fórmula 1: Uma Jornada Veloz e Emocionante. **Sid Special Store**. Disponível em: <https://sidspecialstore.com.br/a-historia-da-formula-1-uma-jornada-veloz-e-emocionante/>. Acesso em: 13 out. 2023.

ADMISSÃO TEMPORÁRIA (IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA). **Fiocruz**. Disponível em: <https://www.dirad.fiocruz.br/?q=node/1882>. Acesso em: 03 nov. 2023.

ADMISSÃO TEMPORÁRIA: ENTENDA O QUE É E COMO UTILIZÁ-LA. **Valor Aduaneiro**, 2022. Disponível em: <https://valoraduanheiro.com.br/o-que-e-admissao-temporaria/>. Acesso em: 03 nov. 2023.

ANDRADE, Castilho. Há 50 anos, nosso primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1. **GP Brasil**. Disponível em: <https://f1saopaulo.com.br/noticias/50->

[anos-primeiro-gp-fl/](#). Acesso em: 03 nov. 2023.

AUDININO, Marcelo. A logística da Fórmula 1: Saiba como os carros são transportados pelo mundo. **Mercado & Consumo**, 2022. Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br/12/11/2022/economia/a-logistica-da-formula-1-saiba-como-os-carros-sao-transportados-pelo-mundo/?cn-reloaded=1>. Acesso em: 13 out. 2023.

CERASOLI, Julianne. **Como funciona a logística da F1**, 2023. Disponível em: <https://juliannecerasoli.com.br/como-funciona-a-logistica-da-fl/#:~:text=Em%20um%20fim%20de%20semana,equipamento%20rapidamente%20logo%20em%20seguida>. Acesso em: 20 nov. 2023.

CERASOLI, Julianne. **Como funciona a logística da F1. Julianne Cerasoli**, 2023. Disponível em: <https://juliannecerasoli.com.br/como-funciona-a-logistica-da-fl/#:~:text=A%20maneira%20como%20tudo%20isso,e%2040%25%20por%20Ovia%20mar%C3%ADtima>. Acesso em: 13 out. 2023.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning. 2011.

CLASSIFICAÇÃO DA FÓRMULA 1. **Grande Prêmio**. Disponível em: <https://www.grandepremio.com.br/fl/classificacao/>. Acesso em: 13 out. 2023.

CONHEÇA OS 6 BRASILEIROS QUE VENCERAM A F1. **Porto Seguro**, 2023. Disponível em: <https://blog.portoseguro.com.br/conheca-os-6-brasileiros-que-venceram-a-fl>. Acesso em: 12 nov. 2023.

EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. **Gov.br/Siscomex**, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/servicos/aprendendo-a-exportarr/conhecendo-temas-importantes-1/exportacao-temporaria#:~:text=Considera%2Dse%20a%20exporta%C3%A7%C3%A3o%2>

[Otempor%C3%A1ria,de%20conserto%2C%20reparo%20ou%20restaura%C3%A7%C3%A3o](#). Acesso em: 03 nov. 2023.

FÓRMULA 1: GP DE SÃO PAULO. **GP- Grande Prêmio**, 2023. Disponível em: <https://www.grandepremio.com.br/etapa/f1/gp-sao-paulo-brasil-formula-1-2023/>. Acesso em: 03 nov. 2023.

HISTÓRIA. **Autódromo de Interlagos**. Disponível em: <https://autodromodeinterlagos.com.br/conheca-interlagos/historia/>. Acesso em: 03 nov. 2023.

MANUAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA – VERSÃO PROVISÓRIA. **Gov.br/Receita Federal**, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/admissao-temporaria>. Acesso em: 03 nov. 2023.

MARTIN, Vanessa. **Manual prático de eventos**. São Paulo: Atlas, 2003.

MICHELETTI, Marcos Júnior. LOGÍSTICA PARA O GP SÃO PAULO DE FÓRMULA 1 ENVOLVE 112 VIAGENS DE VIRACOPOS ATÉ INTERLAGOS. **3º Tempo**, 2023. Disponível em: <https://terceirotempo.uol.com.br/noticias/logistica-para-o-gp-sao-paulo-de-formula-1-envolve-112-viagens-de-viracopos-ate-interlagos>. Acesso em: 12 nov. 2023.

RECOF E DRAWBACK: CONHEÇA AS DIFERENÇAS ENTRE OS REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS. **Conexos**, 2018. Disponível em: <https://www.conexos.com.br/recof-e-drawback/>. Acesso em: 03 nov. 2023.

REDAÇÃO DO GE. Fórmula 1 divulga calendário com 23 corridas em 2023: veja datas. **GE**, 2022. Disponível em: <https://ge.globo.com/motor/formula-1/noticia/2022/09/20/fia-aprova-calendario-da-formula-1-para-2023-com-24-etapas.ghtml>. Acesso em: 13 out. 2023.

SAIBA COMO ELABORAR DI DO TIPO ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM SUSPENSÃO TOTAL DOS TRIBUTOS. **Faz Comex**, 2023. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/importacao/elaborar-di-admissao-temporaria-com-suspensao-total-dos-tributos/>. Acesso em: 20 nov. 2023

SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO. GP São Paulo de F1 traz impacto econômico de R\$ 1,3 bilhão para a capital paulista. **Prefeitura de São Paulo**, 2022. Disponível em: <https://www.capital.sp.gov.br/noticia/gp-sao-paulo-de-f1-traz-impacto-economico-de-r-1-3-bilhao-para-a-capital-paulista#:~:text=O%20impacto%20econ%C3%B4mico%20de%20R,foi%20de%20R%24%20960%20milh%C3%B5es>. Acesso em: 03 nov. 2023.

VIRACOPOS RECEBE CARROS E EQUIPAMENTOS DA FÓRMULA 1 PELA 18ª VEZ CONSECUTIVA. **Viracopos Aeroportos Brasil**, 2019. Disponível em: https://www.viracopos.com/pt_br/noticias/viracopos-recebe-carros-e-equipamentos-da-formula-1-pela-18-vez-consecutiva.htm#:~:text=Os%20carros%20da%20F1%20e,o%20transporte%20e%20a%20log%C3%ADstica. Acesso em: 13 out. 2023.

ZANELLA, Luiz Carlos. **Manual de Organização e Eventos**. São Paulo: Atlas, 2004.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

